

Original paper

EVRIK TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISH JARAYONIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING INDIVIDUAL XUSUSIYATLARI

© R.S. Xurramov¹✉

¹Navoiy innovatsiyalar universiteti Surxondaryo kampusi, Sho'rchi, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: boshlang'ich ta'lim bosqichi o'quvchilarning tafakkurini shakllantirish va rivojlantirishning eng muhim davridir. Bu davrda bola o'zining bilish jarayonlarini, ijodiy qobiliyatlarini va individual psixologik xususiyatlarini namoyon eta boshlaydi. Ayniqsa, evristik tafakkur – o'quvchilarning mustaqil ravishda yangi yechimlarni topa olish, noodatiy vaziyatlarda yo'l topa bilish va ijodiy faoliyat ko'rsatish qobiliyatidir. O'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda evristik tafakkurni rivojlantirish ta'lim samaradorligini oshiradi, ularda mustaqil fikrlash va ijodkorlikni shakllantiradi.

MAQSAD: mazkur tadqiqotning maqsadi – boshlang'ich sinf o'quvchilarida evristik tafakkurni rivojlantirish jarayonida ularning individual xususiyatlarini aniqlash, hisobga olish va samarali metodik yondashuvlarni ishlab chiqishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot davomida psixologik-pedagogik adabiyotlar tahlil qilindi, tajriba-sinov mashg'ulotlari o'tkazildi. Kuzatish, suhbat, anketa va test metodlari orqali o'quvchilarning individual xususiyatlari (qiziqishlari, aqliy faoliyat tezligi, ijodiy yondashuvi, muammoli vaziyatni hal qilish usullari) o'rganildi. Shuningdek, evristik tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan interfaol metodlar (aqliy hujum, muammoli ta'lim, guruhli ishlar) qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki:

- O'quvchilarning evristik tafakkuri ularning individual xususiyatlariga bevosita bog'liq.

- Faol, qiziqqon va ijodiy tasavvurga ega bo'lgan o'quvchilar evristik masalalarni hal qilishda yuqori natija ko'rsatdilar.

- Leksik boyligi keng, nutqiy faoliyati rivojlangan o'quvchilar noodatiy topshiriqlarni mustaqil hal qilishda muvaffaqiyatli bo'ldilar.

- Differensial va individual yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim evristik tafakkurni rivojlantirishda samarali natija berdi.

- Muammoli vaziyatlar, ijodiy topshiriqlar va erkin fikrlashni rag'batlantiruvchi metodlar o'quvchilarning tafakkur doirasini sezilarli kengaytirdi.

XULOSA: boshlang'ich sinf o'quvchilarida evristik tafakkurni rivojlantirish ularning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda samarali tashkil etilishi mumkin. O'quvchilarning qiziqishlari, psixologik imkoniyatlari va ijodiy salohiyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan metodlar ularda mustaqil fikrlash, noodatiy vaziyatlarda qaror qabul qilish,

ijodiy yechim topish ko'nikmalarini shakllantiradi. Shu bois o'qituvchilar evristik tafakkurni rivojlantirish jarayonida har bir o'quvchining shaxsiy xususiyatlariga e'tibor berishlari zarur.

Kalit so'zlar: evristik tafakkur, boshlang'ich sinf o'quvchilari, individual xususiyatlar, mantiqiy fikrlash, ijodiy qobiliyat, pedagogik metodlar, differensial yondashuv.

Iqtibos uchun: Xurramov R.S. Evristik tafakkurni rivojlantirish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining individual xususiyatlari. // Inter education & global study. 2025. №10 B. _____

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ЭВРИСТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

© P.C.Хуррамов¹✉

¹Кампус Навоийского инновационного университета Сурхандарьин, Шорчи, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: начальная школа является наиболее важным этапом формирования и развития мышления учащихся. В этот период ребёнок начинает проявлять свои познавательные процессы, творческие способности и индивидуальные психологические особенности. Особенно важным является эвристическое мышление – способность учащихся самостоятельно находить новые решения, ориентироваться в нестандартных ситуациях и проявлять творческую активность. Развитие эвристического мышления с учётом индивидуальных особенностей школьников повышает эффективность обучения, формирует у них самостоятельное мышление и креативность.

ЦЕЛЬ: цель данного исследования – выявить индивидуальные особенности младших школьников в процессе развития их эвристического мышления, учитывать их и разработать эффективные методические подходы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования были проанализированы психолого-педагогические труды, проведены экспериментально-опытные занятия. С помощью наблюдения, беседы, анкетирования и тестирования изучались индивидуальные особенности учащихся (интересы, скорость умственной деятельности, творческий подход, способы решения проблемных ситуаций). Кроме того, применялись интерактивные методы, направленные на развитие эвристического мышления (мозговой штурм, проблемное обучение, групповая работа).

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: проведённое исследование показало, что: Эвристическое мышление учащихся напрямую связано с их индивидуальными особенностями.

Активные, любознательные и обладающие богатым воображением школьники показывали высокие результаты при решении эвристических задач.

Ученики с широким словарным запасом и развитой речевой деятельностью успешно справлялись с нестандартными заданиями.

Обучение, организованное на основе дифференциального и индивидуального подхода, дало эффективные результаты в развитии эвристического мышления.

Проблемные ситуации, творческие задания и методы стимулирования свободного мышления значительно расширили кругозор школьников.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: развитие эвристического мышления младших школьников возможно при учёте их индивидуальных особенностей и грамотной организации учебного процесса. Методы, направленные на развитие интересов, психологических возможностей и творческого потенциала учащихся, формируют у них навыки самостоятельного мышления, принятия решений в нестандартных ситуациях и нахождения оригинальных решений. Поэтому учителям необходимо уделять внимание личностным особенностям каждого ученика в процессе развития эвристического мышления.

Ключевые слова: эвристическое мышление, младшие школьники, индивидуальные особенности, логическое мышление, творческие способности, педагогические методы, дифференцированный подход.

Для цитирования: Хуррамов Р.С. Индивидуальные особенности учащихся начальных классов в процессе развития эвристического мышления. // Inter education & global study. 2025. №10. С. _____.

INDIVIDUAL CHARACTERISTICS OF PRIMARY GRADE STUDENTS IN THE PROCESS OF DEVELOPING HEURISTIC THINKING

© Rustam Kh. Sayfiddinovich¹

¹Navoi Innovation University Surkhandarya Campus, Shorchi, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: primary education is the most crucial stage for the formation and development of pupils' thinking. At this age, children begin to demonstrate their cognitive processes, creative abilities, and individual psychological characteristics. Heuristic thinking, in particular, is the ability of pupils to independently find new solutions, navigate in unusual situations, and show creative activity. Developing heuristic thinking while taking into account pupils' individual characteristics increases the effectiveness of education, fostering independence in thinking and creativity.

AIM: the purpose of this study is to identify the individual characteristics of primary school pupils in the process of developing heuristic thinking, to consider them, and to design effective methodological approaches.

MATERIALS AND METHODS: in the course of the research, psychological and pedagogical literature was analyzed, and experimental classes were conducted. Through observation, interviews, questionnaires, and tests, pupils' individual characteristics (interests, speed of mental activity, creativity, and approaches to solving problem

situations) were studied. In addition, interactive methods aimed at developing heuristic thinking (brainstorming, problem-based learning, group work) were applied.

DISCUSSION AND RESULTS: the study showed that:

Pupils' heuristic thinking is directly related to their individual characteristics.

Active, curious, and imaginative pupils achieved higher results in solving heuristic tasks.

Pupils with a rich vocabulary and well-developed speech activity successfully coped with non-standard assignments.

Education based on differential and individualized approaches proved effective in developing heuristic thinking.

Problem situations, creative tasks, and methods that stimulate free thinking significantly expanded pupils' mental horizons.

CONCLUSION: the development of heuristic thinking in primary school pupils can be effectively organized by considering their individual characteristics. Methods aimed at developing pupils' interests, psychological capacities, and creative potential foster independent thinking, decision-making in unusual situations, and the ability to find original solutions. Therefore, teachers must pay special attention to each pupil's personal characteristics in the process of developing heuristic thinking.

Keywords: heuristic thinking, primary school pupils, individual characteristics, logical thinking, creative ability, pedagogical methods, differential approach.

For citation: Rustam Kh. Sayfiddinovich (2025) "Individual characteristics of primary grade students in the process of developing heuristic thinking", *Inter education & global study*, (10), pp. _____. (In Uzbek).

Bugungi kunda ta'lim mazmuni va uning metodik tizimi tobora takomillashtirilmoqda. So'nggi yillarda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar va pedagogik amaliyotlar shuni ko'rsatmoqdaki, o'quvchilarga ma'lum darajadagi bilim berish, ularda dastlabki amaliy ko'nikma va malakalarni shakllantirishning o'zi yetarli emas. Muhimi, o'quvchilarning ijtimoiy tajribasi – ya'ni kompetensiyalarini rivojlantirishdir. Shu bilan birga, ta'lim jarayonining metodik tuzilishini boyitish, pedagogik texnologiyalarni qo'llash uchun qulay sharoit yaratish samarali ta'limni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Boshlang'ich ta'lim o'quvchilarning shaxs sifatida har tomonlama shakllanishi va tafakkurini faollashtirish uchun eng qulay davr hisoblanadi. Mazkur bosqichda nutqni rivojlantirish bilan bir qatorda o'quvchilarning tafakkur faoliyati ham faollashadi. O'quvchining taqqoslash, umumlashtirish, tasniflash va tizimlashtirish kabi boshlang'ich ko'nikmalari uning fikrini mantiqiy izchillikda, aniq va ravon ifoda eta olish qobiliyatida namoyon bo'ladi.

Tafakkur — bu ma'lum bir voqea yoki hodisa haqida xulosa chiqarish jarayonini ifodalovchi tushuncha. U insonning bilim olish jarayonida faol aqliy harakati sifatida namoyon bo'ladi. Boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarga ta'lim elementlarini

o'zlashtirish va ular asosida amaliy faoliyatni bajarishga qaratilgan topshiriqlar tafakkurni shakllantirishda muhim omil hisoblanadi.

Darslar va darsdan tashqari mashg'ulotlarda, ayniqsa, maqsadli savollar va og'zaki mashqlar boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda katta rol o'ynaydi. An'anaviy darslarda esa, asosan, yozma mashqlarga e'tibor qaratiladi. Bu jarayonda o'quvchilar ko'pincha topshiriqlarni to'g'ri yozishga e'tibor berib, mazmunni anglashni e'tibordan chetda qoldirishadi. Shu sababli, o'qituvchilar maxsus tanlangan og'zaki mashqlar tizimidan foydalanishlari zarur. Og'zaki mashqlar o'quvchilarning tafakkurini tezlashtiradi, ularga hodisalarning mohiyatini tezroq anglash, tushunish va to'g'ri talqin qilish imkonini beradi.

Og'zaki mashqlar turlicha bo'lishi mumkin: berilgan belgilar asosida ob'ektni topish; ob'ektlar orasidagi o'xshashlik va farqlarni aniqlash; qonuniyatlarni topish va tasniflash; va shu kabilar. Shuningdek, og'zaki mashqlar dars shakllarini xilma-xillashtirish imkonini beradi. Xususan, ular didaktik o'yinlar va muammoli darslarni tashkil etishda asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Didaktik o'yinlardan foydalanish esa o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini tezlashtiradi va ularning diqqat, xotira, assotsiativ faoliyat, taqqoslash, umumlashtirish va xulosa chiqarish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Xorijiy olimlarning dastlabki nazariyalaridan biri assotsiativ yo'nalishga bag'ishlangan edi. Bu yo'nalish vakillari tafakkurning asosini assotsiatsiya deb hisoblashgan. Angliyada Deyvid Yum, Deyvid Xartli, Jozef Pristli, Jeyms Mill, Jon Styuart Mill, Aleksandr Ben, Gerbert Spenser; Fransiyada T. Ribot; Germaniyada esa Teodor Ziyen va German Ebbinghaus assotsiativ yo'nalish vakillari sifatida tanilgan. "Assotsiatsiya" tushunchasi birinchi marta Jon Lok tomonidan izohlangan[1]. Uning fikricha, assotsiatsiya barcha ruhiy tajribalar, jarayonlar va tafakkurning umumiy mexanizmi sifatida qaralishi mumkin. U ushbu yo'nalishda uch asosiy g'oyani ilgari surdi: assotsiatsiya; bilishning his-tuyg'ulardan kelib chiqishi; tafakkur jarayonining mustaqil xarakteri. Biroq bu nazariyaning kamchiligi shundaki, u tafakkurning muammoli vaziyat bilan bog'liqligiga e'tibor qaratmagan, faqat individual va mustaqil fikrlashga asoslangan.

XX asr boshida Amerika psixologiyasida keng tarqalgan yo'nalishlardan biri – bixeviorizm tafakkur jarayonini o'ziga xos talqin qilgan. Bixeviorizm asosida inson va hayvonlarning tashqi ta'sirlarga javob tariqasida nutqiy va emotsional reaksiyalari tizimini o'rganish yotadi. Ushbu nazariya tarafdorlari tafakkurni tashqi qo'zg'atuvchilarga javoban shakllanadigan faoliyat sifatida izohlagan. Ularning tadqiqotlari asosan hayvonlar ustida olib borilgan bo'lib, inson tafakkurini ham xuddi hayvonlarning moslashuvchan harakatlariga o'xshatib ko'rsatishgan. A.I.Golikov [2] ta'kidlaganidek, bu jarayon miya orqali tashqi olamni idrok etish va unga javob qaytarish shaklida namoyon bo'ladi. Biroq bu nazariyaning kamchiligi shundaki, inson ko'rmagan, his qilmagan yoki sezmagani narsalar haqida ham tafakkur yurita oladi, bu esa bixevioristlarning fikrini rad etadi.

Gestalt psixologiyasi ham tafakkur jarayoniga o'ziga xos yondashuvni taklif qilgan. XX asrning ikkinchi yarmida shakllangan bu yo'nalish V. Myuller, K. Dunker, M. Vertgeymer kabi olimlarning ishlari orqali rivojlangan. Gestalt psixologiyasi tafakkur jarayonining asosiy

mexanizmini yaxlitlik va struktura prinsipi orqali tushuntirdi. Ularning fikricha, tafakkur jarayonida muammo yechimi qismlar o'rtasidagi bog'liqlik asosida yuzaga keladi.

Vygotskiyning ta'lim nazariyasiga ko'ra, o'quvchilarda psixik rivojlanish darajalari mavjud bo'lib, to'g'ri tashkil etilgan ta'lim bolaning aqliy rivojlanishini tezlashtiradi. Vygotskiy va P. Blonskiy yosh davrida egallangan bilimlar tafakkurning rivojlanishini jadallashtirishini ilmiy asoslab bergan.

Tadqiqotlardan ma'lumki, inson tafakkuri — bu insoniyat tomonidan yaratilgan bilimlarni o'zlashtirish jarayonida rivojlanadigan faol va ijodiy faoliyatdir.

Inson tafakkurining rivojlanishi bo'yicha nazariy yondashuvlar quyidagi tarkibiy qismlarni ajratib ko'rsatishga imkon beradi:

- yaxlitlik va tizimlilik;
- refleksivlik;
- tanqidiylik;
- yangilikka intilish;
- moslashuvchanlik;
- noaniq vaziyatda o'zini aniqlash qobiliyati;
- samaradorlik.

S. Rubinshteyn ta'kidlaganidek, tafakkur jarayoni va uning natijalari o'zaro chambarchas bog'liq. Uning "o'qish hali tafakkur emas" degan nazariyasi shunday izohlanadi: masalan, kishi yo'l uzunligini bilishi mumkin, biroq burilish va to'siqlarni tahlil qilmas ekan, manzilga xavfsiz yetib bora olmaydi.

Rubinshteyn maktabi psixologlarining tadqiqotlari ko'rsatadiki, o'quvchilarga murakkabligi ortib boruvchi topshiriqlar berish ularning o'quv faoliyatini tashkil qiladi, yo'naltiradi va mantiqiy tafakkurini rivojlantiradi.

Bizning tadqiqotimizda ham psixolog va didakt olimlarning xulosalari, qarashlari va qoidalaridan foydalanildi. Bu yondashuvlar o'quv jarayonida metodik yondashuvni aniqlashda yordam berdi. E.D. Elkonin, V.V. Davydov, L.V. Zankov, E.N. Kabanova-Meller, Yu.A. Samarina kabi olimlarning metodik ishlanmalariga tayandik. Masalan, Elkonin va Davydov rivojlantiruvchi ta'lim nazariyasi doirasida empirik bilimdan ko'ra nazariy bilim va tafakkur faoliyatini batafsil o'rgangan. Rivojlantiruvchi ta'lim jarayonida ham o'quvchi, ham o'qituvchi teng subyekt sifatida qaraladi. Ushbu nazariya shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasi bilan uyg'unlashgan holda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni mujassamlashtiradi.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim — bu nafaqat bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish, balki o'quvchining individual imkoniyatlarini, qobiliyatlarini, shaxsiy xususiyatlarini hisobga olgan holda uning shaxs sifatida rivojlanishini ta'minlashdir. Bunday yondashuv differensiallashtirish va individuallashtirish tamoyillariga asoslanadi, o'quvchilarning dunyoqarashi, xarakteri va ongini shakllantirishga xizmat qiladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda ularning bilim va ko'nikmalarini amaliyotda qo'llash qobiliyati juda muhimdir. O'quvchi qancha ko'p turli

xil bilim va ko'nikmaga ega bo'lsa, uning tasavvuri va tafakkuri shuncha tez rivojlanadi va u murakkab topshiriqlarni bajara oladi.

O'quvchining dunyoqarashini shakllantirishda til va nutqning rivojlanishi katta ahamiyatga ega. Chunki berilgan topshiriqni bajarishda o'quvchining o'z nutqi orqali masalani tushuntira olishi, uning elementlarini ifodalashi, grafik chizmalar yasay olishi ijodiy tafakkurni rivojlantirishda asosiy omillardan biridir. Lug'at boyligi qanchalik keng bo'lsa, ichki aqliy salohiyat shunchalik yuqori bo'ladi. O'quvchi ijodiy jarayonda avval topshiriqni tasavvurida hal qiladi, reja tuzadi, keyin esa uni tashqi imkoniyatlar asosida amalga oshiradi.

A. Savenkov o'quvchilarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirish uchun quyidagi prinsiplarni ilgari suradi:

divergent va konvergent masala qo'yish va yechish usullaridan foydalanish, ya'ni masalani turlicha yo'llar bilan hal qilishni o'rgatish;

ta'lim materialini yangilash orqali masala qo'yish va hal qilish jarayonini doimiy rivojlantirish;

bilim va ko'nikmalarni amaliyotda qo'llashni mantiqiy tafakkur doirasini kengaytirish bilan uyg'unlashtirish;

yangi bilimni amaliy faoliyatda ifoda etish;

o'quvchining intellektual tashabbusini rag'batlantirish;

konformizmga yo'l qo'ymaslik, ya'ni noto'g'ri qarorlarga olib keluvchi stereotip fikrlashni bartaraf etish;

g'oyalarga tanqidiy yondashish ko'nikmalarini shakllantirish;

mustaqil tadqiqot olib borishga yo'naltirish;

o'quv jarayonida shaxsiy sifatlarni rivojlantirish va har bir o'quvchiga o'zini namoyon etish imkonini berish;

muammoli vaziyatlar yaratish va ularni hal qilishga yo'naltirish.

Yuqoridagi prinsiplarni maqsadli qo'llash o'quvchilarda yuqori darajadagi mantiqiy tafakkurni shakllantiradi.

Sharq allomalari ham tafakkur muammosini turlicha yondashuvlarda tahlil qilganlar. Masalan, al-Farobiy inson va borliq munosabatlari hamda tafakkur tahlilini chuqur o'rgangan. U "Aql haqida" asarida insonning fikrlash qobiliyatini ma'naviyatning eng yuqori bosqichi deb baholagan. Ibn Sino "Tadbiri manozil" asarida o'quvchilar tafakkurini rivojlantirish uchun ularni birgalikda o'qitish, raqobat muhiti yaratish zarurligini ta'kidlagan. Kaykovus "Qobusnoma" da insonning hayotiy tajriba va maqsadga yo'naltirilgan fikrlash orqali ham xulosa chiqarishini ko'rsatgan. Beruniy esa bilish jarayonida sezgilar orqali olingan ma'lumotni tafakkur bilan chuqur tahlil etish zarurligini ta'kidlagan. Alisher Navoiy va Abdulla Avloniy asarlarida ham tafakkur tarbiyasiga alohida e'tibor berilgan.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy va mantiqiy tafakkurni rivojlantirish uchun maxsus mashqlar, turli topshiriqlar va maqsadli pedagogik yondashuvlar zarur.

Yuqoridagi tahlillar asosida quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

Boshlang'ich ta'lim jarayoni – bu o'quvchilar tafakkurini shakllantirish va rivojlantirishning eng muhim bosqichi hisoblanadi. Shu davrda bolaning bilish jarayonlari, mantiqiy va ijodiy tafakkuri faol rivojlanadi.

Tafakkurni rivojlantirishning asosiy omillari – bu ta'lim jarayonida qo'llaniladigan metodlar, o'quvchilarning mustaqil faoliyatini tashkil etish, ularni muammoli vaziyatlarga yo'naltirish va turli xil topshiriqlar orqali fikrlashga rag'batlantirishdir.

O'quvchilarning lug'at boyligi va nutqiy rivojlanishi – mantiqiy tafakkur bilan bevosita bog'liq. Til boyligi keng bo'lgan o'quvchi o'z fikrini aniq ifodalay oladi, masalalarni tahlil qiladi va yechim topishda mustaqillik ko'rsatadi.

Ijodiy tafakkurni shakllantirish – o'quvchilarga turlicha masalalarni hal qilish yo'llarini ko'rsatish, yangi vaziyatlarda bilimlarni qo'llash, mustaqil xulosa chiqarish va tashabbus ko'rsatishga yo'naltirish orqali amalga oshiriladi.

Sharq mutafakkirlari merosi – boshlang'ich sinf o'quvchilari tafakkurini rivojlantirishda ham bugungi kunda dolzarbligini yo'qotmagan. Al-Farobiy, Ibn Sino, Beruniy, Navoiy, Avloniyning qarashlari ta'lim jarayonida metodik asos sifatida xizmat qilishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Pedagogika. Ensiklopediya. III jild. jamoa// Toshkent: «O'zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, 2017. – 400 b.
2. Голиков А. И. Теория и методика математического развития младших школьников в учебной деятельности: дисс. ... докт. пед. наук. -М., 2008. 323 с.
3. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 1991. 479 с.
4. Локк Д. Опыт о человеческом разуме. - М., 1898. - 739 с
5. Савенков А.И. Маленькие исследователи в реальной жизни // Дошкольное образование. № 7-2004. С. 6 -19.
6. Ҳошимов К., С.Очил Ўзбек педагогикаси антологияси. Икки жилдлик. - Тошкент: ўқитувчи, 1995. - 464 б.
7. Зуннунов А. Хайруллаев М., Ҳотамов Н., Шодиев Д. Ўрта Осиёда педагогик фикр тараққиётидан лавҳалар.–Тошкент, 1996.–350 бет.
8. Кайковус. Қобуснома. – Тошкент: Истиқлол, 1994. -321 бет.
9. Навоий А. Маҳбуб ул қулуб. –Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1989.
10. Авлоний А. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. - Тошкент: Ўзбекистон, 1992. - 178 б.
11. Педагогика. Энциклопедия. II жилд. жамоа // Тошкент: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2017. – 376 б.
12. Зайниддинова М.А. Оғзаки машқлар тизими орқали бошланғич синф ўқувчиларининг ҳисоблаш малакаларини шакллантириш. Пед.ф.н...дисс. – Т., 1996. - 123 б.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Xurramov Rustam Sayfiddinovich**, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), [Хуррамов Рустам Сайфиддинович, Доктор философии (PhD) по педагогическим наукам], [Rustam Kh. Sayfiddinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences]; manzil: Surxondaryo viloyati, Sho'rchi tumani, Mustaqillik ko'chasi 64-uy. [адрес: Сурхандарьинская область, Шурчинский район, улица Мустакиллик, дом 64.], [address: Surkhandarya region, Shorchi district, Mustakillik street, house 64.]